

IZOHLI LUG'ATLARDA TERMINLARNING TIZIMLARARO KO'CHISHINING BERILISHI

Hashimova Xurshida Djuraxanovna

Namangan davlat universiteti Mustaqil izlanuvchisi.

Namangan, O'zbekiston
xoshimova1101@gmail.com
+99897-2317501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7855964>

Annotatsiya. O'zbek tili izohli lug'atlarda terminlarning tizimlararo ko'chishining berilishi haqida. Terminlarining boshqa sohalar terminologik tizimlariga o'tishining obyektiv sabablar qayd etilgan. Shu sababli maqolada tizimlararo ko'chishning ayrim qirralariga e'tibor qaratilgan.

Tayanch so'zlar: leksika, termin, terminologiya, terminologik qatlam, soha terminlari, tizimlararo ko'chish.

Ma'lum bir soha terminlarining boshqa sohalar terminologik tizimlariga o'tishi (transterminlashuvi) obyektiv sabablar, turli sotsiologik omillar tufayli amalga oshadi. Ular aksar hollarda metafora, metonimiya, vazifadoshlik kabi ko'chimlar asosida yuzaga keladi¹.

So'z ma'nolarining kengayishi va torayishi so'zlarda yuz beradigan asosiy semantik o'zgarishlar hisoblanadi. Terminlarga nisbatan ishlatilganda "maxsuslashtirish", ijtimoiy xoslangan so'zlarga nisbatan "chegaralanish" kabi sinonimlari qo'llanadi. So'z ma'nosining kengayishi esa semantik generalizatsiya deb ham ataladi. So'z ma'nosining torayishi so'zning umumiy atash vazifasidan uzoqlashib, torroq, xususiyyoq ma'nosini ifodalashi demakdir.

So'z ma'nosining torayishi quyidagi omillar natijasida yuz beradi:

1. Uslubiy xoslanish orqali. Umumleksikada qo'llanuvchi so'zlarning termin sifatida e'tirof etilishi ularning ma'nosida torayish yuz berganini ko'rsatadi.

Terminologizatsiya jarayonida so'zning semantik qurilishida restrukturizatsiya yuz beradi, denotatning ayrim ikkilamchi semalari faollashadi.

Shu jihatdan, tilda yangi hosil qilingan terminlarni tuzilishiga ko'ra ikki xil tasniflashimiz mumkin: a) so'z-terminlar; b) termin birikmalar².

Oy so'zi ham samoviy jism, yilning o'n ikkidandan birining nomi, shuningdek, ko'chma ma'noda oy yuz, oy shaklidagi bezak ma'nosini bildirish bilan birga – boldoq, bolta, gul so'zlari bilan birikma hosil qiladi.

¹ Исмаилов Ф. Ўзбек тили терминологик тизимларида семантик усулда термин ҳосил бўлиши: филол. ф. номз... дисс. автореф. Тошкент, 2011. – Б.6.

² Vaskovets L. Terminologization and determinologization in treasury terminological // Website of TC STTS: Herald of Lviv Polytechnic National University Problems of Ukrainian Terminology. – 2013. – # 765.

Oyboldoq – Isirg‘aning oltin, kumush, misdan uch-to‘rt kunlik oyga o‘xshatib ishlangan, naqshsiz, shokilasiz bir turi.

Oybolta – Boltaning tig‘i yarim oy shaklida, ikki uchi gajak bo‘lib qayrilib kelgan, dastasi uzun bir turi; tabar. Boltaning qassoblar g‘o‘sh t chopadigan va ro‘zg‘orda ishlatiladigan kichik bir turi.³

2. Juft so‘z tarkibida o‘z ma‘nosini kuchsizlanishi bilan.

Akademik A. Hojiyev juft so‘zlar tarkibidagi qismlarning semantik strukturasi haqida gapirar ekan, juft so‘zlar tarkibida qismlar yasama so‘z sifatida qabul qilinmasligi, qismlarning o‘zaro munosabati zid-sinonim yoki yaqin ma‘noli bo‘lishini yozadi⁴. *Ob-havo, obu havo* (f.+a. Suv va havo):

1) atmosferaning quyi qatlamining ma‘lum vaqt va ma‘lum joydagi holati; *Qish ob-havosi*. 2) ma‘lum joy yoki hudud atmosferasidagi meteorologik o‘zgarishlar majmui, iqlim; 3) ko‘chma ma‘noda - vaziyat, holat.⁵

3. Jonli so‘zlashuvda tor ma‘noda ishlatish orqali.

Kompyuter (ingl. computer < lot. computare – hisoblamoq, hisoblab chiqmoq) Murakkab qurilmaga ega bo‘lgan elektron hisoblash mashinasi.

So‘zlashuv nutqida asosan “hujjatlar bilan ishlash, tahrirlashga mo‘ljallangan qurilma” sifatida, ayrim hollarda “o‘ta aqlli” (kallasi kompyuter) ma‘nolarini ifodalaydi.

4. Sohaviy qo‘llanish orqali.

Ayrim so‘zlar umumleksikada ham, sohaviy terminologiyada ham qo‘llanadi.

Versiya termini o‘zbek tilining izohli lug‘atida folklor, huquqshunoslik, informatika, iqtisodiyotga oid termin sifatida ta‘riflanadi.

Versiya so‘zi lotincha versio «burilish» so‘zidan olingan bo‘lib⁶, folklorga oid termin sifatida “Paydo bo‘lish jihatidan bir asosga ega bo‘lgan, biroq syujet halqasidagi ayrim o‘rinlar, ayrim talqinlarda farqlanuvchi bir asarning bir necha nusxasi”⁷ deb ta‘riflanadi. Mazkur termin ma‘nosida “umumiylikdan xususiylikka” semasi alohida farqlanib turadi.

Huquqshunoslikka oid termin sifatida “Tergov va sud faoliyatida tergovchi yoki sudning voqea va faktlarning mavjudligi yoki yo‘qligi haqidagi taxmin”⁸ni bildirib, nisbatan deduktiv tabiatga ega: “xususiylikdan umumiylikka” semasi sezilib turadi.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 3-жилд, 98-бет

⁴ Ҳожиёв А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Тошкент: Фан, 1963. 41-б.

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 3-жилд, 77-бет

⁶ <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F>

⁷ “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”.”Ўзбекистон нашриёти” Тошкент – 2020. 1-жилд, 456-бет

⁸ “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”.”Ўзбекистон нашриёти” Тошкент – 2020. 1-жилд, 456-бет

So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining faol qo'llanishi terminning yana bir semasining ochilishiga omil bo'lib xizmat qilyapti.

5.Ma'nosidagi hissiy-ta'siriy bo'yoqning yo'qolishi orqali. Umuman olganda, terminlar ilmiy nutqqa mansub bo'lganligi tufayli ham ularda hissiy-ta'siriy bo'yoq bo'lmaydi. Umumleksikadan terminologik leksikaga o'tganda shu belgilarini (emotik semalarini) ham yo'qotib, ma'nosi torayadi.

Masalan, *baliqko'z* so'zlashuv nutqida "ko'zi chaqchaygan, chaqchayma ko'z" ma'nosida nisbiy salbiy bo'yoqqa ega.⁹ *Baliqko'z* botanikada "sho'radoshlar oilasiga mansub, sho'rxok erlarda o'sadigan bir yillik o't" ma'nosini bildirganda, bu bo'yoq yo'qolganini ko'ramiz.

6.So'zlarning salbiy bo'yoq bilan ishlatilishi. [pejoration] Jumladan, ingliz tilidagi vulgar so'zi eski ingliz tilida "oddiy" ma'nosini bildirgan. Keyinchalik "qo'pol, buzuq" ma'nolari yuklanib, o'zbek tiliga shu semantik qurilish bilan o'zlashgan.¹⁰ Garchi terminologik leksikada salbiy-ijobiy bo'yoq kuzatilmasa-da, ayrim terminlarning shakllanishida shu bo'yoqqa asoslangan semalar yuzaga chiqadi.

Qo'g'irchoq umumleksikada "Odamga yoki boshqa biror narsaga o'xshatib yasalgan bolalar o'yinchog'i", ko'chma ma'noda "boshqalarning amri, istagi bilan ish yurgizolmaydigan kishi, hokim; hukumat va sh.k."larni ifodalaydi.

So'zning tarix, siyosatshunoslikka oid "qo'g'irchoq hukumat" birikmasidagi ma'nosi boshqa tillardan kalkalangan bo'lsa-da, terminning shakllanishida metaforik ko'chish va kinoya ma'nosi sezilib turadi.

7.So'zlarning sinonimi yuzaga kelishi bilan.

Jumladan, *shalola* so'zi tarixga oid, termin sifatida "suvning yuqoridan tik pastlikka shiddat bilan quyilib tushadigan joyi; shunday otilib tushayotgan suv; shovva", shuningdek, texnikaga oid termin sifatida "Bir daryo oqimida joylashgan va suv sarfi bo'yicha o'zaro bog'liq bir necha gidroelektrostansiyadan biri" ma'nosiga ega. Biroq texnik terminlar qatorida "kaskad" ham mavjud bo'lib, mazkur tushunchani ifodalash uchun xizmat qiladi. Natijada shalola so'zi ishlatilish doirasi qisqaradi.

So'z o'zlashuvi va sinonimik qatorlarning vujudga kelishi uzluksiz jarayonlar bo'lib, bu holat o'z qatlamdagi so'zlar o'rtasida ham yuz berishi mumkin.

8.So'zlarning atoqli otlarga ko'chishi.

Terminologiyaning shakllanishida atoqli otlarning o'rne muhim. Jumladan, Makintosh (ingl. nam o'tkazmaydigan matoni ixtiro qilgan shotland kimyogari Makintosh (Maskintosh) nomidan) Nam o'tkazmaydigan matodan tikilgan engil

⁹"Ўзбек тилининг изоҳли луғати". Ўзбекистон нашриёти" Тошкент – 2020. 1-жилд, 148-бет

¹⁰Nordquist, Richard. Semantic Narrowing (Specialization).ThoughtCo, Aug. 27, 2020, [thoughtco.com/semantic-narrowing-specialization-1692083](https://www.thoughtco.com/semantic-narrowing-specialization-1692083).

palto. Ko'chaning narigi yuzidan egnida qimmatbaho kulrang makintosh.. bir yigit qo'lini oldinga cho'zgancha chopib kelardi. O.Yoqubov, "Uchrashuv".¹¹

Shu atoqli otlarning shakllanishiga esa turdosh ot, boshqa turkumdagi so'zlarning ma'nosi asos bo'lib xizmat qiladi.

So'zlarning onomastik sathga o'tib, undan terminologik leksikaga o'tishi ko'p kuzatiladi.

9. So'zlarning terminologik sathga ko'chishi.

Bayroq so'zi: Yog'och yoki metall dastaga, sim yoki chilvirga mahkamlangan, bir yoki bir necha rangli, davlat, tashkilot, uyushma, harbiy qism va shu kabilarga qarashlilikni ifodalovchi gerb, emblema va boshqa ramziy belgilar, bezaklar tasviri tushirilgan muayyan o'lchamdagi mato; alam, yalov; tug'. Ko'chma ma'noda maqsad, g'oya, yo'l. O'zbek kulolchiligida keng qo'llanadigan bayroqqa o'xshash bezak.¹²

10. So'z ma'nosi statusining o'zgarishi. Bu ham jamiyat hayotida muhim hisoblangan til sohibining ijtimoiy-psixologik ta'siri bilan, jamiyatda alohida e'tibor qaratilayotgan sohalar bilan chambarchas bog'liq. Ayrim o'rinlarda shaxslar nutqida ishlatilgan so'z ommaviylik kasb etib, faol qo'llana boshlaydi, ma'nosi muayyan darajada maxsuslashadi. Bu fan tilida amelioratsiya deb ataladi¹³. Aksincha holat yuz bersa peyorazatsiya deb nomlanadi.

Fermer termini "o'ziga qarashli yoki ijaraga uzoq muddatga olingan erda ziroat, chorva, parranda mahsulotlarini etishtirish bilan shug'ullanuvchi mayda yoki o'rtacha qishloq xo'jalik korxonasi egasi"¹⁴ ma'nosini bildiradi. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatlar tanlagan taraqqiyot yo'nalishi, tabiati, ijtimoiy sharoitiga qarab, "fermer" tushunchasi turli xil o'ziga xosliklarga ega bo'ladi. AQSHda fermerlar rancho egalari sifatida xo'jalikning bir nechta sohasida faoliyat yuritishi mumkin.

Bu jarayonlar, albatta, oz vaqt ichidagina bo'lib qolmaydi. Odatda, yangi ma'nolar qaysidir hudud yoki ijtimoiy tabaqa tilida eski ma'nosi bilan yonmayon yashayveradi. Bunday xususiyatli so'zlar "Yanus so'zlar" deb yuritiladi. Masalan, sanksiya termini etimologik ma'nosi "ruxsat berish" bo'lib, hozirgi kunda "ta'qiqlash" ma'nosi faol qo'llanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исмаилов Ф. Ўзбек тили терминологик тизимларида семантик усулда термин ҳосил бўлиши: филол. ф. номз... дисс. автореф. Тошкент, 2011. – Б.6.

¹¹ "Ўзбек тилининг изоҳли луғати". Ўзбекистон нашриёти Тошкент – 2020. 2-жилд, 530-бет

¹² "Ўзбек тилининг изоҳли луғати". Ўзбекистон нашриёти Тошкент – 2020. 1-жилд, 143-бет

¹³ Nordquist, Richard. How the Meanings of Words Change. ThoughtCo, Aug. 27, 2020, [thoughtco.com/how-the-meanings-of-words-change-1692666](https://www.thoughtco.com/how-the-meanings-of-words-change-1692666).

¹⁴ "Ўзбек тилининг изоҳли луғати". Ўзбекистон нашриёти Тошкент – 2020. 3-жилд, 340-бет

2. Vaskovets L. Terminologization and determinologization in treasury terminological // Website of TC STTS: Herald of L'viv Polytechnic National University Problems of Ukrainian Terminology. – 2013. – # 765.
3. Джўрахановна Ҳ. Х. ТЕРМИНЛАРНИНГ ФАОЛЛАШУВИДА НУТҚ УСЛУБЛАРИНИНГ ЎРНИ // Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 1260-1265.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Тошкент: Фан, 1963. 41-б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 5 жилд
6. <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F>
7. Nordquist, Richard. Semantic Narrowing (Specialization). ThoughtCo, Aug. 27, 2020, [thoughtco.com/semantic-narrowing-specialization-1692083](https://www.thoughtco.com/semantic-narrowing-specialization-1692083).
8. Nordquist, Richard. How the Meanings of Words Change. ThoughtCo, Aug. 27, 2020, [thoughtco.com/how-the-meanings-of-words-change-1692666](https://www.thoughtco.com/how-the-meanings-of-words-change-1692666).
9. Saidova, Mukhabbat (2019) "MAN, LANGUAGE AND CULTURE," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 4 , Article 40.
10. Qo'ziyev Umidjon Yandashaliyevich, Sobirova Madina Mahmudjon Qizi SO'Z O'ZLASHTIRISHDA AKKUMULYATSIYA HODISASI // SAI. 2022. №Special Issue 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/so-z-o-zlashtirishda-akkumulyatsiya-hodisasi> (дата обращения: 20.04.2023).

